

War das nicht schon immer ein Denkmal? Herausforderungen des Sammelns und Visualisierens von Denkmalisten in Zeit und Raum

Klemstein, Franziska

f.klemstein@gmail.com

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz /
Hochschule Mainz, Deutschland

ORCID: 0000-0003-3137-6732

1. Einleitung

Denkmalinventare und Denkmal-Topografien gibt es seit dem 19. Jahrhundert (Noell, 2020).

Bei den Topografien kann man jedoch kaum von einer umfassenden Erfassung sprechen, da die einzelnen Bände nur den Zeitpunkt des Denkmalinventars zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden können. Dennoch dienen gerade die Topografien der Vermittlung des Denkmalbestandes in Wort, Bild und Karte an eine breite Öffentlichkeit (Euler-Rolle, 2008; Klemstein, 2022). Sie sind maßgeblich für die Vermittlung und Erforschung des Denkmalbestandes verantwortlich. Während einige Landesämter für Denkmalpflege in Deutschland ihre aktuellen Bestände bereits in Form von Listen oder Kartenviewern zur Verfügung stellen (z.B. die Landesämter in Berlin¹ und Niedersachsen²), sind insbesondere frühere Denkmalinventare im deutschsprachigen Raum noch nicht als digitale Ressource für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden (siehe Tabelle 1).

Vor diesem Hintergrund möchte ich untersuchen, wie insbesondere Kunsthistoriker:innen und Denkmalpfleger:innen digitale Ressourcen für Forschungszwecke nutzen können und welchen zusätzlichen Nutzen die Abbildung von Informationen in Raum und Zeit in diesem Zusammenhang haben könnte. Konkret geht es im folgenden Beitrag zunächst um die Frage, wie verschiedene analoge und digitale Quellen zum Denkmalbestand einer bestimmten Region über einen bestimmten Zeitraum zugänglich gemacht werden können, um sie mit digitalen Methoden zu analysieren, auszuwerten und zu visualisieren. Zu diesem Zweck wird die zunächst die Qualität der bereits digital vorliegenden Quellen untersucht und bewertet, um die Herausforderungen zu identifizieren und die Auswirkungen der Nutzung

dieser heterogenen Quellen und Datensätze im Forschungsprozess zu analysieren. Schließlich wird die Abbildung der Informationen selbst untersucht. Dieser letzte Abschnitt konzentriert sich auf die Frage: Welchen Einfluss hat die Visualisierung oder das geografische Mapping von Daten mit Python auf Forschungsprozesse? Dies soll dann anhand der Zusammenführung der Denkmalbestände aus Ost- und West-Berlin im Jahr 1995 exemplarisch erörtert werden.

2. Digitale Datenbestände und analoge Quellen

2.1 Datensammlungen

Tabelle 1. Öffentlich zugängliche Denkmalisten der Landesämter für Denkmalpflege in Deutschland (Stand: November 2022)

Bundesland	Öffentlich zugängliche Denkmaliste	Datenformat
Baden- Württemberg	-	
Bayern	+	PDF
Berlin	+	PDF, CSV, TXT, KML, RDF (Metadaten)
Brandenburg	+	PDF
Bremen	+	PDF
Hamburg	+	PDF
Hessen	-	
Mecklenburg-Vorpommern	-/+ (abhängig vom Kreis bzw. Gemeinde)	PDF
Niedersachsen	-	
Nordrhein-Westfalen	-	
Saarland	+	PDF
Sachsen	-	
Sachsen-Anhalt	-	
Schleswig-Holstein	+	JSON, CSV
Thüringen	-	
Rheinland-Pfalz	-/+ (abhängig vom Kreis bzw. Gemeinde)	PDF

Die Tabelle zeigt, dass es nicht möglich ist, alle notwendigen Informationen zum Denkmalbestand in Deutschland über die Landesbehörden zu erhalten. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Veröffentlichung der Liste als PDF-Datei ein gängiges Verfahren ist. Lediglich Berlin und Schleswig-Holstein veröffentlichen andere Formate und scheinen auf diese Weise die weitere Nutzung der Daten auch im Hinblick auf die Interoperabilität des Datenbestandes sicherstellen zu wollen. Bei den PDF-Dateien scheint es kein einheitliches Schema zu geben, so dass auch hier die Varianz hinsichtlich der Informationen zum Denkmalbestand sehr groß ist. Alle Bundesländer verzichten auf die Angabe von Geokoordinaten in ihren Listen. Allerdings existieren für den Berliner Denkmalbestand fünf verschiedene KML-Dateien, die in Baudenkmale, Denkmalbereiche, Ensembleteile, Gartendenkmale und Bodendenkmale unterteilt sind, wodurch keine direkte Vergleichbarkeit oder gemeinsame Analyse ermöglicht wird. In den Dateien werden die jeweiligen Denkmale angezeigt und besitzen, sozusagen als Metadaten-Angabe, die Denkmal-Objektnummer als Referenz. Allerdings existieren einige dieser Marker bzw. Objektnummern mehrfach, wodurch Uneindeutigkeiten entstehen (siehe Abb. 1). Zu vermuten ist, dass dies

dann entsteht, wenn Denkmalbereiche bzw. Polygone zur Kartierung des Denkmalbestandes eingesetzt wurden.

Abb. 1. KML-Datei zu den Gartendenkmalen der Stadt Berlin. Sichtbar werden im unteren linken Bereich zwei Pins, die die Objektnummer 09046284 tragen.

Schleswig-Holstein ist nicht nur das einzige Bundesland, das seine Denkmaldaten auch im JSON-Format zur Verfügung stellt, sondern auch das einzige Bundesland, das auch Vorgängerlisten (ab April 2021) anbietet und damit Änderungen an den Denkmaldaten seit etwas mehr als einem Jahr dokumentiert.³

Auch wenn nicht alle Bundesländer ihre Denkmallisten veröffentlichen, gibt es in vielen Bundesländern Kartenviewer, in denen die Denkmäler eingesehen werden können. Hier sind die Daten jedoch meist weder exportierbar noch weiterverwendbar, so dass keine weitere Recherche mit diesen Daten möglich ist.

Neben den Landesämtern für Denkmalpflege in Deutschland gibt es eine unvollständige Sammlung von Denkmallisten der DDR, die online zugänglich ist. Diese werden als PDF-Dateien über ein Portal des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner zur Verfügung gestellt.⁴

Sowohl die aktuellen Denkmallisten als auch die Listen des Denkmalbestandes der DDR werden oft mit nur wenigen Metadaten zur Verfügung gestellt, was das Auffinden und Nachschlagen der entsprechenden Listen zusätzlich erschwert.

2.2 Daten sammeln und aufbereiten: Das Auffinden von weiteren Informationen und Quellen zum Denkmalbestand

Weitere Listen der Denkmalinventare in Ost- und Westdeutschland sind in verschiedenen Archiven (z.B. Staatsarchive, Archive der Denkmalbehörden) zu finden. Für das Denkmalinventar der DDR besitzen viele Stadt- und Staatsarchive die Regional- und Bezirkslisten. Diese sind jedoch zumeist noch nicht digitalisiert worden. Darüber hinaus gibt es auch Denkmaltopographien zum Denkmalbestand der DDR und der BRD, die den Bestand für bestimmte Regionen abbilden. Auch hierbei handelt es sich ausschließlich um analoge Quellen.

Wie die Pipeline für die Aufbereitung dieser Quellen und Informationen aussieht, soll im Rahmen des Vortrags konkret dargelegt werden.

3. Datenqualität und Methodologie

Wenn man sich die Daten und Quellen ansieht, fallen sofort drei Probleme auf:

1. veraltete Straßen- und Objektbezeichnungen, die eine eindeutige Zuordnung erschweren,
2. der allgemeine Mangel an Geodaten/Georeferenzierung und
3. die Herausforderung der Erfassung analoger Informationen sowie der Transparenz hinsichtlich der Provenienz der Daten.

Darüber hinaus stellen sich Fragen nach der Art und Weise, wie Geodaten modelliert und aufbereitet werden. Dazu gehört auch die Normierung oder Transformation von Koordinaten. In dem hier beschriebenen Fall wurde die Entscheidung für das dezimale Gradsystem getroffen. Bei fehlenden Koordinatendaten wurden die Raumbezugsinformationen durch Geokodierung mittels Python zugewiesen. Im Hinblick auf die GIS-Datenqualität wurde versucht, die entsprechende ISO-Norm 19157 einzuhalten.

Weitere Informationen zu Objekten, die den Topographien entnommen werden konnten, wurden zusätzlich in einer OpenDocument-Datenbank gespeichert.

Im Hinblick auf den methodischen Ansatz mag es überraschen, dass keine etablierte GIS-Software verwendet wird. Diese Entscheidung wurde jedoch ganz bewusst getroffen, da das Arbeiten in einer Python-Umgebung zum einen keine Softwareinstallation erfordert und somit ressourcenschonend und flexibel (auch im Hinblick auf verschiedene Betriebssysteme) einsetzbar ist. Zum anderen liegt der Schwerpunkt der hier vorgestellten Projektstudie auf der Visualisierung und Analyse der Darstellung von Geodaten und nicht auf der Erfassung und Verwaltung umfangreicher Datenbestände. Für die hier vorgestellten Bedürfnisse erweisen sich GIS-Systeme als zu komplex, da sie nicht nur die Erfassung, Verarbeitung, Analyse und Visualisierung, sondern auch die Verwaltung dieser Daten umfassen. Das Arbeiten mit Python ermöglicht zudem einfache Exportmöglichkeiten für die Visualisierungen, die auch eine unkomplizierte Einbettung in Webanwendungen erlauben. Darüber hinaus können verschiedene Formen der Visualisierung schnell implementiert und je nach Fragestellung leicht angepasst und neu visualisiert werden. Die Programmbibliothek folium baut auf den Stärken des Python-Ökosystems in der Datenverarbeitung und den Stärken der Leaflet.js-Bibliothek im Mapping auf und macht es einfach, Daten in einer Leaflet-Map zu manipulieren. Neben der Darstellung von Daten in Form von Punkten (Markern) können auch Polygone erstellt werden.

Das wichtigste Argument für den Einsatz einer Python-Entwicklungsumgebung bzw. die Verwendung der Programmbibliothek folium gegenüber dem Einsatz einer Softwarelösung ist jedoch die damit verbundene stärkere

(erzwungene) Einbindung in den technischen Prozess der Kartierung. Bei der Erstellung der Karte mit ihren jeweiligen Inhalten und Informationen müssen alle Einzelschritte im Skript entsprechend spezifiziert werden, wodurch eine ständige Hinterfragung der Kartenerstellung möglich und notwendig wird. Dies führt unweigerlich zu einer theoretischen Reflexion der Kartenerstellung sowie der Datenerhebung.

Abschließend sollen hierbei auch generalisierbare Aspekte des Gesamtprojektes thematisiert werden, um die Anschlussfähigkeit aufzuzeigen, die insbesondere für Denkmalbehörden einen Mehrwert bilden könnte.

4. Visualisierung anhand des Fallbeispiels „Berlin“

Die Erstellung von Visualisierungen und das Mapping von Objekten ist mit zahlreichen Überlegungen und Entscheidungen verbunden. In diesem Zusammenhang erscheint es sinnvoll, nicht unbedingt auf leistungsfähige Softwarelösungen zurückzugreifen, sondern - je nach Problemstellung und Datenlage - mit Python-Programmibliotheken wie folium zu arbeiten. Dies bietet den Vorteil, dass sowohl die Modellierung der Daten als auch die Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten Schritt für Schritt aktiv geplant werden können.

Die folgenden Abbildungen (siehe Abb. 2) und (siehe Abb. 3) sind das Ergebnis der schrittweisen Modellierung und Visualisierung des Denkmalbestandes der DDR. Ausgangspunkt hierfür waren die Zentrale Denkmalliste der DDR sowie die Bezirksliste für Berlin (hier ein Ausschnitt von Friedrichshain). Während die Zentrale Denkmalliste der DDR als PDF-Datei über das Portal des Leibniz-Instituts für Gesellschafts- und Raumforschung in Erkner zugänglich ist. Während die Zentrale Denkmalliste der DDR als PDF-Datei über das Portal des Leibniz-Instituts für Gesellschafts- und Raumforschung in Erkner zugänglich ist, basieren die Daten zu den Denkmälern der Bezirksliste auf der Denkmaltopographie "Bau- und Kunstdenkmale der DDR" und mussten zunächst von der analogen Quelle in ein digitales Format übertragen werden.

In einem weiteren Schritt werden diese Karten mit dem Denkmalbestand Berlins aus dem Jahr 1995 (dem Jahr der Zusammenführung der Denkmalbestände aus Ost- und West-Berlin) sowie dem aktuellen Denkmalbestand Berlins (Stand: 05.05.2021) zusammengeführt und durch verschiedene Layer in unterschiedlichen Kombinationen visualisierbar gemacht (siehe Abb. 4).

Dabei fanden unterschiedliche Kartenstile und Marker Verwendung, um verschiedene Visualisierungsmethoden zu testen und zu hinterfragen sowie weitere Informationen durch Tooltips, Popups oder unterschiedliche Farben der Marker und die Integration von Legenden zu liefern.

Abb. 2. Denkmalbestand von Ost-Berlin, Zentrale Denkmalliste der DDR.

Abb. 3. Denkmalbestand der Kreisliste Friedrichshain (DDR).

Abb. 4. Denkmalbestand Berlin mit verschiedenen Layermöglichkeiten, die verschiedene Denkmallisten zu unterschiedlichen Zeitpunkten visualisieren.

5. Zusammenfassung & Ausblick

Darstellungen des aktuellen Erbes auf Karten finden sich inzwischen in großer Zahl. Bislang fehlt jedoch die zeitliche Komponente, so dass der Eindruck entstehen kann, Denkmalkataster seien ein statisches oder unveränderliches Produkt.

Die hier vorgestellten Visualisierungen des Denkmalbestandes ermöglichen nicht nur einen Überblick über den

Denkmalbestand zu verschiedenen Zeiten, sondern zeigen auch, welche Denkmäler der DDR bei der Überarbeitung der Denkmalliste nach dem Zusammenbruch des DDR-Systems übernommen wurden. Darüber hinaus lassen sich durch solche Visualisierungen und die Aufbereitung von Datensätzen zu Denkmalbeständen zu verschiedenen Zeiten auch generelle Veränderungen im Denkmalbestand (z.B. in Bezug auf bestimmte Zeiträume oder Bautypen) erfassen, analysieren und hinterfragen. Sie ermöglichen es, Wandlungen, Umbrüche oder auch Verschiebungen des "Zeitgeistes" in der Praxis der Denkmalinventarisierung sichtbar zu machen, die in der bisherigen Forschung kaum berücksichtigt wurden, und können so die Grundlage für weitere Forschungen bilden.

In Bezug auf das Fallbeispiel Berlin kann durch diese Aufbereitung und Analyse der Daten aufgezeigt werden, dass nicht nur immer wieder neue Objekte in den Status eines Denkmals erhoben werden, sondern auch, dass insbesondere in gesellschaftlichen Transformationszeiten neue Aushandlungsprozesse aktiviert werden, die den Denkmalbestand gravierend verändern können. Wie wichtig diese Art der Datenaufbereitung, Modellierung und Visualisierung ist, zeigen im internationalen Kontext Projekte wie SurveyLA⁵ und HistoricPlacesLA⁶ (Avrami, 2019).

der Transformationsgesellschaft, 128-135. Mitzkat, Holzminden.

Avrami, Erica. 2019. „Preservation and the New Data Landscape“, Columbia University Press, New York.

Fußnoten

1. <https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmaele/liste-karte-datenbank/denkmalliste/>, letzter Zugriff: 17.07.2023.
2. <https://denkmalatlas.niedersachsen.de/viewer/liste/>, letzter Zugriff: 19.07.2023.
3. <https://opendata.schleswig-holstein.de/dataset/denkmal-liste>, letzter Zugriff: 17.07.2023.
4. Denkmallisten der DDR, zur Verfügung gestellt durch das Leibniz Institut für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner, <http://ddr-planungsgeschichte.de/denkmallisten/>, letzter Zugriff: 15.12.2022.
5. SurveyLA, <https://planning.lacity.org/preservation-design/historic-resources-survey>, letzter Zugriff: 14.12.2022.
6. HistoricPlacesLA, <http://www.historicplacesla.org/>, letzter Zugriff: 14.12.2022.

Bibliographie

Noell, Matthias. 2020. *Wider das Verschwinden der Dinge: Die Erfindung des Denkmalinventars*, Wasmuth & Zohlen Verlag, Berlin.

Euler-Rolle, Bernd. 2008. „Inventarisierung und öffentliches Interesse“ In *Sozialer Raum und Denkmalinventar*, 10-15. Sandstein, Dresden.

Klemstein, Franziska. 2022. „Diversität und Denkmalpflege: Zwischen analog und digital“ In *Avantgarde oder uncool? Denkmalpflege in*